

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM ESTUDO À LUZ DOS EIXOS FORMATIVOS PROPOSTOS POR IMBERNÓN

DOI: 10.5281/zenodo.14265762

Gizela Vanessa Hack¹

²Mestrado Profissional em Educação – Universidade Federal da Fronteira Sul
giselavanessahack@gmail.com

Claucí Corradi Zanesco²

¹Mestrado Profissional em Educação – Universidade Federal da Fronteira Sul
claucizanesco@gmail.com

Bárbara Cristina Pasa³

³Mestrado Profissional em Educação – Universidade Federal da Fronteira Sul
barbara.pasa@uffs.edu.br

AT07: Formação Docente.

Introdução: A formação continuada de professores ocupa um espaço central na qualificação dos processos educativos na Educação Básica pública brasileira. Apesar de prevista na legislação há mais de duas décadas, consolidar a formação permanente como um processo contínuo, reflexivo e capaz de respeitar a diversidade, permanece desafiador. Tal formação visa promover o diálogo, integrar teoria e prática favorecendo a construção da identidade profissional docente, conforme propõe Imbernón. **Objetivo:** Investigar nas produções científicas da área, se as experiências de formação continuada na Educação Básica pública compreendem a escola enquanto lócus de formação, seguindo os cinco eixos centrais propostos por Imbernón na obra “Formação docente e profissional: Formar-se para a mudança e a incerteza”: (1) reflexão sobre a própria prática; (2) troca de experiências com os pares; (3) articulação da formação a um projeto de trabalho; (4) união das práticas profissionais às práticas sociais; e (5) inserção coletiva na instituição educativa. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa com objetivo exploratório, utilizando como procedimento a revisão de literatura em periódicos do Portal da CAPES. Os critérios de seleção incluíram artigos de acesso aberto, revisado por pares, nacionais e escritos em língua portuguesa, entre os anos de 2018 a 2023. Os descritores de pesquisa utilizados foram: “formação continuada de professores”, “relato de experiência” e “Educação Básica”. **Resultados:** Desta busca, resultaram cinco artigos que foram analisados, constituindo as seguintes observações: a) apenas um dos artigos não tratava diretamente da formação continuada de professores na Educação Básica, focando na relação entre universidade e escola e na formação docente via produtos educacionais produzidos na pós-graduação. b) Quatro artigos discutiram a formação continuada como um elemento fundamental para a qualificação dos processos educativos, no entanto, nenhuma das experiências relatadas abordou todos os cinco eixos propostos por Imbernón

(2017). c) A reflexão sobre a prática docente – um dos pilares dessa formação – foi destacada em três dos quatro artigos que focam diretamente a formação continuada, indicando a centralidade dessa dimensão para a melhoria da prática pedagógica. d) A troca de experiências com os pares foi contemplada e destacada em todos os artigos, evidenciando a importância do fortalecimento da comunidade docente no processo de formação colaborativa. e) Outros aspectos, como a articulação da formação a um projeto de trabalho, a integração das práticas profissionais com as sociais e a inserção coletiva na instituição educativa, foram abordados de maneira limitada. Apenas um artigo incluiu a articulação da formação com projetos de trabalho, enquanto a conexão entre práticas sociais e profissionais e a inserção coletiva na instituição foram mencionadas em dois artigos. Isso sugere que tais aspectos ainda são insuficientemente explorados ou implementados nas práticas de formação continuada da Educação Básica no Brasil. **Conclusão:** A análise dos artigos selecionados revela que, embora a formação continuada de professores seja amplamente reconhecida como fundamental para a qualificação dos processos educativos, as experiências analisadas não contemplam plenamente os cinco eixos propostos por Imbernón para a construção de uma formação permanente e reflexiva.

Palavras-chave: Educação Básica. Experiências. Formação continuada. Imbernón. Práticas Pedagógicas.